

ANEXO VIII. TABLAS DE RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS.

- **Resultados dimensión 1: percepción del conocimiento sobre el uso de drogas.**

Esta dimensión está compuesta por 5 indicadores: aspecto y forma de consumo, efectos mitos, impacto y factores de riesgo y protección.

Tabla 1.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “aspecto y forma de consumo” de la dimensión 1.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
1	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
6	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
11	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
16	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
21	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
26	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200
31	0,800	0,018	4,000	4,000	3,200

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “efectos” de la dimensión 1.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
2	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
7	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
12	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
17	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
22	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
27	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
32	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “mitos” de la dimensión 1.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
3	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600
8	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600
13	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600
18	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600
23	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600

28	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600
33	0,300	0,223	3,400	3,800	3,600

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “impacto” de la dimensión 1.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
4	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
9	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
14	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
19	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
24	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
29	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000
34	0,760	0,022	3,000	3,600	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “factores de riesgo y protección” de la dimensión 1.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
5	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
10	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
15	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
20	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
25	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
30	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000
35	0,650	0,039	2,800	3,800	4,000

Fuente: elaboración propia.

- **Resultados dimensión 2: percepción de las habilidades para la comunicación abierta.**

Los indicadores de esta dimensión hacían referencia a la utilización del diálogo, la escucha activa y la afectividad

Tabla 6.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “utilización del diálogo” de la dimensión 2.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
36	0,800	0,018	2,800	3,800	3,800
37	0,292	0,232	3,600	2,800	3,000
40	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
44	0,800	0,018	2,600	4,000	4,000

46	0,650	0,039	4,00	3,200	3,800
50	0,650	0,039	3,200	3,800	4,000
52	0,200	0,368	3,600	3,800	3,800

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7.
Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “escucha activa” de la dimensión 2.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
38	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
39	0,080	0,670	3,200	3,000	3,400
43	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
47	0,650	0,039	3,400	3,200	4,000
49	0,100	0,607	3,800	3,800	3,600
53	1,000	0,007	3,000	4,000	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8.
Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “afectividad” de la dimensión 2.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
41	0,800	0,018	4,000	3,200	4,000
42	0,650	0,039	3,200	3,800	4,000
45	0,800	0,018	2,800	4,000	4,000
48	0,882	0,012	3,800	1,800	1,800
51	0,029	0,867	3,800	3,600	3,800

Fuente: elaboración propia.

- **Resultados dimensión 3: percepción de habilidades para el establecimiento de límites.**

Esta dimensión está compuesta por los indicadores clarificación y comunicación.

Tabla 9.
Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “clarificación” de la dimensión 3.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
54	1,000	0,007	3,000	4,000	4,000
57	0,640	0,041	4,000	3,200	3,000
59	0,950	0,009	4,000	2,200	3,800
62	0,650	0,039	3,200	3,400	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.*Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “comunicación” de la dimensión 2.*

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
55	0,600	0,050	3,200	4,000	3,600
56	1,000	0,007	2,200	4,000	4,000
58	0,650	0,039	3,800	4,000	3,200
60	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
61	0,650	0,039	3,400	3,200	4,000
63	0,162	0,444	2,800	2,600	1,800

Fuente: elaboración propia.

- **Resultados dimensión 4: percepción de la actitud familiar contraria al consumo de drogas.**

Esta dimensión estuvo compuesta por 3 indicadores: elementos conductuales, cognitivos y afectivos.

Tabla 11.*Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “elementos conductuales” de la dimensión 4.*

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
64	0,650	0,039	3,400	3,200	4,000
65	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
66	0,467	0,097	4,000	3,000	3,200
67	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
74	0,200	0,368	2,600	3,200	3,200
75	0,650	0,039	2,600	3,800	4,000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12.*Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “elementos cognitivos” de la dimensión 4.*

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
68	0,950	0,009	4,000	2,200	2,000
69	0,650	0,039	4,000	3,200	3,400
71	0,800	0,018	3,200	4,000	4,000
72	0,754	0,023	2,600	3,800	4,000

73	0,800	0,018	4,000	3,200	3,200
----	-------	-------	-------	-------	-------

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13.

Análisis de la concordancia y las puntuaciones del indicador “elementos afectivos” de la dimensión 4.

Ítem	W de Kendall	p	Promedio Claridad	Promedio Coherencia	Promedio Relevancia
70	0,300	0,223	3,600	2,800	3,200
76	0,840	0,015	2,400	3,800	4,000
77	0,650	0,039	3,200	3,800	4,000
78	0,640	0,041	3,200	3,200	4,000
79	0,840	0,015	3,000	3,200	4,000

Fuente: elaboración propia.